

TUGAS

**REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK
MELALUI MOBILE JAMINAN KESEHATAN (JKN)**

MATA KULIAH SISTEM ADMINISTRASI NEGARA

DIBUAT OLEH:

AFRIYANTI ELSYAH BR SIRAIT 2201110244

DOSEN PENGAMPU: MIMIN SUNDARI NASUTION S.SOS, M.SI

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS RIAU

28 JUNI 2023

1. LATAR BELAKANG

Pada hakekatnya Reformasi birokrasi adalah suatu upaya dalam melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dan sumber daya manusia aparatur untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas (Good Governance). Reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia bertujuan untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Reformasi ini telah menjadi sebuah tuntutan dan kebutuhan bagi setiap masyarakat serta aparatur pemerintahan. Dalam perwujudannya reformasi birokrasi bukannya hanya bergantung pada para birokrat dan sistem penyelenggaraan pemerintahnya namun masyarakat juga perlu ikut dalam berpartisipasi dan terlibat dalam transparansi penyelenggaraan pemerintah.

Reformasi birokrasi juga bukan lagi sekedar mengubah penyelenggaraan birokrasi saja tetapi juga para bagaimana sumber daya manusia atau aparatur negara yang memberikan pelayanan agar lebih berkualitas dan berintegritas dalam kinerjanya. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah akan dinilai dari bagaimana birokrasi dan birokrat publik mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi berpengaruh dan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta pelayanan publik. Mengapa demikian? karena pada hakekatnya reformasi birokrasi adalah penggerak dalam membangun dan meningkatkan pelayanan publik. Semakin meningkat kualitas birokrasi maka semakin meningkat dan berkualitas pelayanan publik, maka dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik.

Berkaitan dengan pelayanan publik dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan tata kelola pemerintah yang baik, reformasi birokrasi tentu memiliki keterlibatan karena semua yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara tidak lepas dari yang namanya pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi birokrasi. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25/2009 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam sistem birokrasi dengan tujuan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah UU pelayanan publik di tetapkan, penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan untuk menjamin kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini reformasi birokrasi juga menjadi lebih meningkat terutama dalam pelayanan publik. Iptek sangat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam reformasi birokrasi sendiri Iptek sudah digunakan dan sudah menjadi bagian dari sistem pelayanan publik. Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik disebut dengan E-Government. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menerapkan dan mengembangkan e-government dan sudah ditetapkan dalam INPRES NO.3 Tahun 2003 yang berisi tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Dalam lingkup reformasi birokrasi ketetapan ini menjadi dasar hukum untuk mempercepat perkembangan e-government di indonesia dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Tujuan pelayanan publik dasarnya adalah untuk memberikan kepuasan dan kesejahteraan pada masyarakat, maka dari itu kualitas pelayanan yang diberikan dituntut menjadi lebih prima, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, dan partisipatif. Pada era digital ini banyak pelayanan yang sudah di ciptakan pemerintah melalui website ataupun aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam kepengurusan administrasi dan kebutuhan kesehatan. Pemberian layanan pada masyarakat melalui smartphone atau dapat diakses melalui alat teknologi lainnya dianggap akan berdampak positif karena sudah hampir seluruh rakyat indonesia telah menggunakan teknologi dan internet. Dilihat dari beberapa sumber dikatakan bahwa rata rata penggunaan

internet di indonesia mencapai lebih dari 200 juta orang dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi semakin penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di indonesia.

Tidak hanya pelayanan berbasis administrasi kependudukan informasi kesehatan juga sudah di kembangkan dan di sebarluaskan melalui teknologi informasi berbasis internet. informasi kesehatan yang diberikan juga bermacam macam dan tersu berkembang tiap tahunnya. Perkembangan teknologi informasi juga mengubah tidak hanya sumber informasi saja yang disediakan tetapi juga ditambahkan dengan adanya interaksi antara dokter dan pasien, yang dapat dilakukan secara tidak langsung. Penyelenggaraan kesehatan melalui internet dilakukan karena dalam pemberian secara langsung khususnya terhadap kesehatan masih berjalan sesuai dengan harapan dan masih terdapat kendala dalam kinerjanya terutama pada pasien Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

Dalam penyelenggaraannya pemerintah telah membuat inovasi yaitu dengan mengadakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011, Program jaminan sosial atau yang lebih dikenal dengan nama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di selenggarakan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin setiap peserta atau anggota keluarganya akan kebutuhan dasar hidup yang layak (BPJS, 2011). Pada januari 2014 BJPS kesehatan resmi di operasikan oleh pemerintah atas perintah Undang Undang BPJS (Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2013). Untuk meningkatkan proses pendaftaran dan pelayanan pada peserta jaminan kesehatan, pada tanggal 15 september 2017 BPJS kesehatan meliris aplikasi "*JKN Mobile*". Hal ini dibuat untuk dapat mempermudah para masyarakat yang ingin menjadi bagian dari BPJS dalam proses administrasi yang biasanya dilakukan di kantor cabang (BPJS, 2017).

2. RUMUSAN MASALAH

- ❖ Apakah itu Mobile JKN ?
- ❖ Bagaimana implementasi inovasi pelayanan publik melalui Mobile JKN?

3. TINJAUAN PUSTAKA

❖ Reformasi Birokrasi

Menurut MenPan (www.menpan.go.id diakses 19 agustus 2014), reformasi birokrasi adalah upaya untuk melaksanakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek aspek pada penerapan pelayanan prima. Menurut Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (www.ditjen.kemenkumham.go.id, diakses 20 Agustus 2014), mengatakan bahwa reformasi birokrasi adalah upaya perubahan, dimana perubahan yang dilakukan terkait reformasi birokrasi yaitu: Perubahan cara berfikir, Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan organisasi, tata laksana, Manajemen SDM aparatur, Penguatan pengawasan, Penguatan akuntabilitas kinerja dan Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Azizy (2007:54) Reformasi birokrasi adalah salah satu dari reformasi administrasi. Penyangga utama reformasi adalah tata pemerintahan yang baik, yang menjadi salah satu dasar utamanya adalah birokrasi yang baik. Dengan tata pemerintahan yang baik dan didukung oleh birokrasi yang sesuai dengan tuntutan abad ke-21 dapat diwujudkan pemerintahan yang berkelanjutan (sustainable governance) untuk mengemban amanah rakyat.

Asnawi(2008:97) sasaran Reformasi birokrasi adalah membentuk:

- a. Birokrasi yang bersih (bebas dari praktek KKN melalui pembenahan sistem pengelolaan anggaran, perbaikan kesejahteraan pegawai, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum);
- b. Birokrasi yang efisien dan efektif (dilakukan melalui program penghematan penggunaan sumberdaya, metoda dan waktu);
- c. Birokrasi yang transparan (pembukaan ruang publik dan publik dapat mengakses secara luas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum)
- d. Birokrasi yang melayani (pengubahan birokrasi yang primodialisme atau minta dilayani menjadi birokrasi yang melayani masyarakat);
- e. Birokrasi yang terdesentralisasi (pendelegasian kewenangan pengambilan keputusan kepada aparatur terdepan).

Asnawi (2008:97) berpendapat bahwa dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi, sudah barang tentu diperlukan strategi yaitu:

- a. Pembangunan kepercayaan masyarakat (*public trust*);
- b. Pemberdayaan masyarakat (*empowering people*);
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Penciptaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*);
- e. Peningkatan profesionalisme aparatur.

❖ **Pelayanan publik**

Pelayanan publik dapat diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat (Sinambela, 2010, hal: 5). Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, maka layanan dapat dikatakan bermutu sedangkan jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka layanan dikatakan tidak bermutu, dan apabila kenyataan sama dengan harapan, maka layanan disebut memuaskan (Lupiyoadi, 2001, hal: 148).

❖ **Kualitas Pelayanan**

Kualitas pelayanan merupakan inti dari kinerja sebuah pelayanan. Dwiyanto (2006:144) mengatakan kualitas pelayanan publik adalah bagaimana kemampuan organisasi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan para pengguna jasa baik melalui pelayanan teknis maupun administrasi. Menurut Arianto (2018:83) kualitas Pelayanan dapat diartikan sebagai berfokus pada memenuhi kebutuhan dan persyaratan, serta

pada ketepatan waktu untuk memenuhi harapan pelanggan. Kualitas Pelayanan berlaku untuk semua jenis layanan yang disediakan oleh suatu organisasi. Gaster (1995) mengatakan bahwa untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas dari sudut pandang pengguna adalah membangun interaksi hubungan yang baik antara publik dan pemerintah sehingga pelayanan dapat diberikan dengan baik. Menurut Zeithaml, Parassuraman & Berry (dalam Hardiyansyah 2011:11); ada indikator kualitas pelayanan terletak pada lima dimensi yaitu: bukti fisik (tangibles), realibilitas (realibility), daya tanggap (responssiveness), jaminan (assurance), dan empati (empaty).

❖ **Mobile JKN**

Aplikasi Mobile JKN Aplikasi mobile JKN merupakan inovasi yang dibuat oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan calon peserta dan peserta JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat). Menggunakan aplikasi mobile JKN, kegiatan administratif yang biasa dilakukan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa batasan waktu.

4. PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa dihindari, dikarenakan kebutuhan manusia terhadap teknologi sangat memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari salah satunya dalam mengakses sebuah informasi ataupun layanan. Pemanfaatan teknologi ini sudah banyak digunakan di berbagai instansi seperti lembaga pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dikatakan, bahwa penggunaan teknologi sangat diperlukan untuk menjadi salah satu solusi yang terbaik dalam memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan publik. Peningkatan pelayanan pubbblik dengan memanfaatkan teknologi disebut dengan e-government. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa e-government dapat memberikan peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik diamanatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya terutama pada jaminan kesehatan

masyarakat. Dengan hal ini lah pemerintah memanfaatkan teknologi dan informasi dengan menciptakan suatu aplikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada pelayanan BPJS kesehatan masyarakat. Setelah pemerintah menetapkan dan memberlakukan BPJS kesehatan, pemerintah juga sudah menciptakan suatu aplikasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan yaitu aplikasi Mobile JKN.

BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial (badan pelayanan publik) di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS kesehatan adalah tugas jaminan sosial dari UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 28H (3) dan Pasal 34 (2), oleh karena itu sebagai lembaga penyelenggaran jaminan sosial BPJS memiliki fungsi yaitu tanggung jawab, hak dan kewajiban dalam memberikan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan BPJS pun menciptakan suatu inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan, karena dalam pelayanannya BPJS masih dapat dikatakan lambat dan masih berbelit belit dalam mekanismenya. Hal itu terjadi karena banyaknya pengguna BPJS sehingga pelayanan dan fasilitas yang sudah disediakan sulit untuk diberikan secara menyeluruh.

Ketika dalam tahap perencanaan, pemerintah indonesia mengharapkan aplikasi Mobile JKN ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Seperti yang kita ketahui pada tahun 2019 indonesia terkena wabah Corona Virus dan menyebabkan dampak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah. Penyelenggaran pelayanan pemerintah pun semakin sulit untuk di jangkau karena adanya batasan bertemu secara langsung dengan manusia, apalagi dalam pelayanan kesehatan masyarakat sangat kesulitan untuk menerima layanan begitu juga dengan penyelenggara pelayanan. Sulit untuk kita dapat birenteraksi satu sama lain tetapi tetap saja banyak

masyarakat yang terkena virus tersebut. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan inilah maka pemerintah memilih untuk lebih meningkatkan pelayanan publik melalui teknologi informasi. Dengan meningkatkan kualitas dan kegunaan aplikasi Mobile JKN agar lebih mudah dimengerti dan digunakan oleh masyarakat, sehingga pada saat masyarakat memiliki kebutuhan dalam pelayanan kesehatan dapat melalui aplikasi ini.

aplikasi mobile JKN adalah salah satu bentuk transformasi digital dari model bisnis BPJS Kesehatan yang awalnya adalah aktivitas kepengurusan cabang atau institusi kesehatan, menjadi bentuk yang bisa digunakan untuk memberikan kemudahan, terutama bagi peserta kapanpun dan dimanapun, tanpa adanya terkendala oleh waktu. dengan adanya aplikasi mobile JKN ini sudah memberikan banyak sekali kemudahan bagi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. tingkat kegunaan terhadap aplikasi mobile JKN ini bisa ditinjau seberapa baik pengguna dalam menggunakan serta mengaplikasikan aplikasi ini dengan baik. Maka, aplikasi ini nantinya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. aplikasi Mobile JKN ini merupakan bentuk transformasi digital model bisnis BPJS Kesehatan yang semula berupa kegiatan administratif yang dilakukan di Kantor Cabang atau Fasilitas Kesehatan. Mobile JKN hadir dari transformasinya kegiatan administratif di kantor ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh peserta di mana saja dan kapan pun tanpa batasan waktu (self service).

Aplikasi ini dibuat bertujuan untuk mengurangi jumlah antrian masyarakat di kantor BPJS Kesehatan, supaya pada nantinya masyarakat tidak lagi menunggu lama dalam mengantri di kantor BPJS Kesehatan, dikarenakan dengan menggunakan aplikasi ini bisa secara pribadi mengakses berbagai bentuk informasi seputar kesehatan melalui aplikasi tersebut. Selain itu juga, manfaat dari aplikasi ini sangat banyak, mulai dari mendaftar dan membarui data kepersertaan, memperoleh berbagai informasi peserta, mengetahui informasi terkait BPJS. Aplikasi ini dapat ditemui di play store maupun app store. Berdasarkan data jumlah pengguna aplikasi mobile JKN pada (27 Mei 2022) di seluruh Indonesia adalah 16.346.826 pengguna, (*Tjiptono, F, "Service Management (Mewujudkan Layanan Prima Edisi 3)", Yogyakarta: Andi, 2017*).

Aplikasi Mobile JKN memberikan dan menyediakan layanan seperti informasi fasilitas kesehatan, melakukan pendaftaran online untuk mendapatkan pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas rujukan tingkat lanjutan (FKTL), informasi ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit, informasi jadwal operasi, jenis obat yang ditanggung, konsultasi kesehatan, informasi iuran dan riwayat pembayaran yang kita lakukan serta fitur-fitur lainnya yang bermanfaat bagi peserta JKN-KIS (BPJS). Selain itu kemudahan yang dapat kita peroleh dari penggunaan Mobile JKN ini adalah kita tidak perlu membawa kartu BPJS-KIS hanya dengan membawa smartphone kita dapat menunjukkan dan petugas dapat melihat kartu bpjs kita melalui aplikasi Mobile JKN ini. Pada aplikasi Mobile JKN kepesertaan sudah terdaftar per kartu keluarga bukan perindividu (wulandari, 2019). Hal ini dapat memudahkan dalam hal pembayaran iuran karena kita dapat membayar sekaligus dengan anggota keluarga.

Terdapat 18 fitur pada aplikasi Mobile JKN yaitu:

1. Informasi Program JKN
2. Informasi Lokasi Fasilitas Kesehatan (Faskes)
3. Informasi Ketersediaan Tempat Tidur
4. Pendaftaran Peserta Baru
5. Informasi Peserta
6. Pendaftaran Layanan (antrean)
7. Konsultasi Dokter
8. Informasi Jadwal Tindakan Operasi
9. Pengaduan Layanan JKN
10. Perubahan Data Peserta
11. Info Iuran
12. Pendaftaran Auto Debit
13. Info Riwayat Pembayaran
14. Skrining Riwayat Kesehatan
15. Info Riwayat Pelayanan
16. Info Virtual Account

17. Skrining Mandiri Covid-19
18. Rencana Pembayaran Bertahap

Berdasarkan hasil penelitian (Syamsul Bahri, Amri, Atikah Azmi Siregar, 2022) yang berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Aplikasi Mobile JKN BPJS Kesehatan Menggunakan Metode Service Quality (SERVQUAL)” bahwa kualitas pelayanan BPJS Kesehatan melalui aplikasi mobile JKN termasuk ke dalam kategori baik dengan nilai indeks kepuasan pelanggan (IKP) sebesar 76,785%. Selanjutnya dilihat dari penelitian (Wulandari, 2019) yang berjudul “inovasi BPJS Kesehatan dalam pemberian Layanan kepada masyarakat: aplikasi JKN Mobile” menyatakan bahwa aplikasi tersebut sudah efektif Jika ditinjau dari waktu yang dibutuhkan pada waktu memberikan pelayanan, kecermatan pemberian layanan dan gaya pemberian layanan yang tidak diskriminatif, tetapi penerapan aplikasi JKN Mobile belum mencapai sasaran yang ditentukan. Dari penelitian berikut kita dapat melihat bagaimana implementasi mobile jkn yaitu dari penelitian (Andi Saryoko, Hendri dan Sulaeman Hadi Sukmana, 2019) yang berjudul “Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pendaftaran Online BPJS kesehatan pada aplikasi JKN Mobile” Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat merasa senang atau puas dengan adanya aplikasi mobile JKN yang telah memberikan nilai positif atau memuaskan. Selanjutnya dilihat dari penelitian (Rita Komala dan Achmad Firdaus,2020) dengan judul “Analisis Kualitas Layanan JKN Mobile Terhadap Kepuasan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan” hasil dari penelitian ini adalah Reliability, Efficiency, Fulfillment, Privacy, Responsiveness, Contact secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan peserta dan juga secara persial efficiency, fulfillment, dan responsiveness berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan peserta JKN-KIS, sedangkan Reliability, Privacy, dan Contact berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepuasan peserta.

Ditinjau dari penelitian penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi Mobile JKN telah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dibidang kesehatan. Terkait dengan efektifitas dalam kegunaannya

aplikasi Mobile JKN ini mendapat banyak respon positif dari masyarakat. Dengan inovasi pemerintah yang satu ini layanan kesehatan masyarakat Indonesia semakin bertambah kualitasnya. Masyarakat pun juga banyak yang merasa puas dengan diberlakukannya aplikasi ini. Dalam pengurusan administrasi yang dulunya memakan waktu yang lama dan jauh untuk didapatkan dengan cepat namun kini dapat dilakukan dengan hanya menggunakan smartphone dan bisa kita lakukan dimana saja. Tidak hanya proses administrasi saja yang dimudahkan, jika ingin melakukan konsultasi dengan dokter juga masyarakat merasa diuntungkan apalagi masyarakat yang dapat dikatakan berada jauh dari fasilitas rumah sakit atau dokter bisa mendapatkan pelayanan konsultasi kesehatan melalui inovasi ini.

Berdasarkan teori (Sondang, 1996), dari ketiga faktor diantaranya faktor waktu, kecermatan, dan gaya pemberian pelayanan sudah efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui aplikasi mobile JKN saat ini. Terbukti, dalam kaitannya dengan faktor waktu, di mana pelayanan dan informasi yang diberikan sudah cepat, tepat, serta tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain itu juga, pelayanan yang diterima sudah baik dan tepat di waktu yang telah ditentukan. Kedua, faktor kecermatan, di mana pelayanan yang diberikan sudah cepat tanggap dan tepat target sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, faktor gaya pemberian pelayanan, di mana pelayanan yang diberikan harus meliputi sopan, santun, serta ramah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Bagi banyak masyarakat, efektivitas pelayanan juga informasi yang diberikan sudah efisien serta efektif dengan adanya aplikasi mobile JKN ini. Hal ini banyak diutarakan oleh masyarakat Indonesia yang menggunakan aplikasi mobile JKN. Sejauh ini pelayanan juga informasi yang diperoleh sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan merasa sudah puas atas pelayanan juga informasi yang diterima.

Pemerintah Indonesia terus mendukung dalam implementasi inovasi Mobile JKN ini, dengan melakukan berbagai sosialisasi dan juga mengapresiasi setiap kemajuan pelayanan yang telah diperoleh dari inovasi ini. Karena melalui inovasi ini Indonesia dapat mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau

Cakupan kesehatan universal (Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, 2020). *Universal Health Coverage (UHC)* merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. Definisi UHC diatas merupakan perwujudan tiga hal yang saling berhubungan yaitu:

- Kesamaan akses pelayanan kesehatan setiap orang yang membutuhkan akan mendapatkan pelayanan kesehatan, bukan hanya bagi mereka yang mampu membayar saja;
- Kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan terus meningkat bagi peserta yang menerima pelayanan;
- Memastikan bahwa biaya pelayanan kesehatan yang digunakan tidak membuat masyarakat dalam kerugian keuangan/ finansial.

Untuk dapat mencapai hal diatas maka diperlukan semua masyarakat indonesia untuk berpartisipasi dalam menggunakan BPJS kesehatan dan juga Mobile JKN. Meskipun telah berjalan secara efisien dan efektif masih banyak juga masyarakat indonesia yang tidak menggunakan BPJS dan Mobile JKN dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dikarenakan pikiran yang tertinggal jauh dan menganggap bahwa inovasi ini hanya untuk memperkaya negara saja dan juga mmasih terdapat masyarakat yang enggan memakai aplikasi ini dan lebih memilih datang ke kantor cabang di daerahnya. Tidak hanya itu alasan lainnya juga karena peserta dari BPJS ini berasal dari daerah yang susah sinyal. Namun nyatanya masyarakat sebenarnya sangat memerlukan inovasi ini bukan untuk saat kita mendapatkan penyakit saja tetapi untuk dapat menjamin layanan yang akan kita dapatkan dimasa depan. Sama hal nya dengan menabung seperti itulah saat kita menggunakan inovasi ini, dipersiapkan untuk saat masa mendatang dan bukan berarti hanya untuk masa depan.

Walaupun sudah berjalan dengan efektif dan efisien penyelenggaraan yang dibuat oleh BPJS ini melalui Mobile JKN juga masih memiliki hal yang perlu di perhatikan dan di pertimbangkan yaitu:

- a. untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan peserta, pihak manajemen serta bidang terkait memfokuskan perhatian terhadap beberapa prioritas perbaikan yang didapatkan dari hasil penelitian yaitu terdapat 4 atribut kuesioner yang dikelompokkan ke dalam dimensi servqual ada dua yaitu dimensi responsiveness serta empathy dimana kedua dimensi ini mengarah ke customer service (sumber daya manusia).
- b. Perlu adanya sasaran yang diberikan pada setiap kantor cabang, dimana saat ini setiap BPJS Kesehatan kantor cabang hanya diberikan target untuk memperbanyak peserta untuk menjadi pengguna aplikasi mobile JKN. Maka dari itu, diharapkan adanya target bagi setiap kantor cabang untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap aplikasi mobile JKN serta kepuasan peserta terhadap aplikasi maupun respon customer service dalam aplikasi.
- c. Perlu adanya penelitian lebih lanjut menggunakan metode lain untuk menentukan langkah-langkah terbaik yang harus diambil.

Tidak hanya hal dia atas saja yang menjadi pertimbangan oleh penyelenggara aplikasi ini, tetapi juga meningkatkan lagi fitur fitur yang ada dalam aplikasi Mobile JKN ini. Sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan dalam pemberian layanan ini karena dibalik inovasi yang telah dibuat ada juga manusia yang bekerja untuk melaksanakan pelayanan secara langsung. Dengan meningkatkan kualitas inovasi saja tidak mampu menyelesaikan kendala dalam penyelenggaraan pelayanan melalui teknologi ini tetapi juga dengan bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti inovasi yang telah diciptakan ini, jika sudah saling merespon maka kualitas publik dapat terukur. Oleh karena itulah masyarakat juga perlu di perhatikan dalam penyelenggaraan inovasi ini.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah di ulas diatas maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa:

Reformasi birokrasi merupakan suatu perubahan pada tata kelola pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Dengan adanya reformasi birokrasi, maka diharapkan untuk munculnya ide dan inovasi inovasi yang terbaru untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Oleh karena itu reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang lebih profesional dalam penyelenggaraannya terutama dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Dengan adanya reformasi birokrasi maka terciptalah e-government yang dapat meningkatkan kualitas pelayan publik. Dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang sudah sangat berkembang saat ini maka banyak inovasi inovasi yang telah diciptakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang diberikan. Jika kualitas pelayanan baik maka dapat dikatakan bahwa tata kelola pemerintahan telah dilakukan dengan baik.

Untuk meningkatkan kualitas pelayana terkhusus pelayanan kesehatan masyarakat maka penyelenggara jaminan sosial atau BPJS telah menciptakan inovasi baru untuk masyarakat yaitu dengan membuat aplikasi Mobile JKN. Yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial melalui smartphone. Hal ini merupakan pemeberian kemudahan bagi masyarakat dalam meakses pelayanan kesehatan dan dapat dilakukan kapan dan dimana saja.

Inovasi melalui Mobile JKN ini mendapatkan banyak respon positif dan merupakan kepuasan masyarakat. Karena dengan aplikasi ini pelayanan sudah dilakukan secara efisien dan efektif serta sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh masyarakat. Dilihat dari hasil berbagai penelitian yang telah dilakukan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh BPJS melalui Mobile JKN termasuk kedalam kategori baik dan memuaskan masyarakat dengan nilai 76,785%. Dengan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa inovasi pemerintah yang satu ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

Komala, R., & Firdaus, A. (2020). Analisis Kualitas Layanan Mobile JKN Terhadap Kepuasan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. *J. Ilmu Manaj. dan Bisnis Islam*, 6(2), 188-199.

Wulandari, A., & Sudarman, I. (2019). Inovasi bpjs kesehatan dalam pemeberian layanan kepada masyarakat: Aplikasi mobile jkn. *Jurnal Public Policy Vol*, 5(2).

Banowati, L., & Revilia, D. (2021). Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pendaftaran Online Pada Aplikasi Mobile JKN. *Health Care: Jurnal Kesehatan*, 10(1), 78-84.

Putra, B. K., Dewi, R. M., Fadilah, Y. H., & Roziqin, A. (2021). Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik melalui Mobile JKN di kota Malang. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), 1-13.

Bahri, Syamsul, Amri Amri, and Atikah Azmi Siregar. "Analisis Kualitas Pelayanan Aplikasi Mobile JKN BPJS Kesehatan Menggunakan Metode Service Quality (SERVQUAL)." *Industrial Engineering Journal* 11.2 (2022).

Narmansyah, Senja, et al. "Analisis Pemanfaatan Sistem Informasi JKN Mobile Di Kota Makassar." *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 1.3 (2022): 196-204.

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--reformasi-birokrasi-reformasi-pelayanan-publik>, Reformasi Birokrasi, Reformasi Pelayanan Publik

<https://sdppi.kominfo.go.id/artikel-hasil-survey-pelayanan-publik-1-2233> Hasil Survey Pelayanan Publik

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022> Data Pengguna Internet di Indonesia